

BOLALARDA UCHRAYDIGAN AUTIZM KASALLIGINING JADALLASHUVI

Muminova Umida Toxtasinovna

“To‘qimachilik va yengil sanoat instituti” t.f.d. professor

Narzullayeva Nilufar Habibjonovna

“To‘qimachilik va yengil sanoat instituti” magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15300479>

Bolalar bizning kelajagimiz degan so‘zlar bugun ham o‘z ahamiyatini yo‘qotgani yo‘q. Ezgu ishlarimiz davomchilari, ko‘zimizning nurlari farzandlarimiz bizdan ko‘ra baxtli ,farovon yashashlari uchun har qanday ishga tayormiz.Hozirgi kunda dunyo aholisining soni keskin o‘sib bormoqda va bu yil tug‘ilganlar soni 248,511,900 aytilmoqda. Yoshlarning sog‘ligi barcha davlatlar uchun siyosat darajasiga yetqazilgan. Tug‘ilish soning ortishi aholi ko‘payishi bilan tur xil kasalliklar,h nuqsonlar kelib chiqmoqda.

Mamlakatimizda ularning huquq va erkinliklari shu bilan birgalikda ularning muhofazasi va salomatligi ham muhim ahamiyatga ega “Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo‘lib kamolga yetishi bilan bog‘liq. Bizning asosiy vazifamiz – yoshlarning o‘z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratishdan iborat”[1]deb yurtboshimiz ham ta‘kidlab o‘tgaJamiyatning eng muhim vazifalari - bu bolaning ruhiy salomatligini saqlash va mustahkamlash, uning hayotga moslashish qobiliyatini oshirish. Intellectida nuqsoni bo‘lgan bolalar sonining ko‘payishi borasida tibbiyot hodimlari, psixologlar va o‘qituvchilarning diqqatini muhim muammoni - ularning ijtimoiy va biologic moslashuvini hal qilishni talab qiladi.

Hozirgi kunda bolalarda ko‘p uchraydigan ‘autism kasalligi’ ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. CDC ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining taxminan 1% autism spektrining buzilishi– 75 000 000 dan ortiq odamda kuzatiladi. 2022 yilda har 1 bolada 100 autism spektrining buzilishi tashxisi qo'yilgan. 2023 yilda CDC AQShda 1 bolada 36 atrofida autism tashxisi qo'yilganligini xabar qildi. Autism Osiyo va Tinch okeani orollari aholisi orasida eng keng tarqalgan (.2)Tegishli yordam bo‘lmasa, bu shartlar ko‘pincha bu bolalarning boshqalar tomonidan qabul qilingan ta‘lim va ijtimoiy imkoniyatlardan foydalanish qobiliyatini cheklaydi. Ularning g‘amxo‘rlaridoimiy ular bilan birga va e‘tibor berishlari lozim. Shunga qaramay, rivojlanishida mental buzilishi mavjud bo‘lgan bolalarning aksariyati va ularningoilalari ularga zarur bo‘lgan g‘amxo‘rlik va yordamdan foydalana olmaydi. Ular, shuningdek, parvarish qiluvchilar va bolalarning farovonligini oshirishga olib kelishi mumkin . Autismning o‘ziga xos

xususiyatlari erta bolalik davrida aniqlanishi mumkin, ammo autism ko'pincha keyinroq tashxis qilinadi.

Autizmlil odamlarda ko'pincha epilepsiya, depressiya, tashvish va diqqat yetishmasligi giperaktivligi buzilishi, shuningdek, uxlashda qiyinchilik va o'z-o'ziga shikast yetkazish kabi qiyin xatti-harakatlar bilan birga keladigan kasalliklar mavjud. Autizmlil odamlarda intellektual faoliyat darajasi chuqur buzilishdan yuqori darajaga qadar keng tarqalgan.

Bolalarda autizmning sabablari

Bolalarda autizmning sabablari hali ham noma'lum, ammo kasallikning rivojlanishiga turtki bo'lishi mumkin bo'lgan gipotezalar ro'yxati ishlab chiqilgan va klinik jihatdan tasdiqlangan: (3)

- genetik moyillik;
- homiladorlik paytida homila mutatsiyalari;
- ba'zi vaktsinalarning oqibatlarini (gipoteza inkor etib bo'lmaydigan tasdiqni topmagan);
- rivojlanish paytida homilaning va hayotning birinchi oylarida bolaning miyasi shikastlanishi ;
- axborot blokadasini tufayli idrokning buzilishi;
- miya yarim sharlarining o'zaro ta'sirining buzilishi;
- tanadagi serotoninning noto'g'ri almashinuvi;
- xomilaning rivojlanish bosqichida xromosomada izdan chiqish holatlari;

- ona qornida rivojlanish bosqichida yuzaga keladigan tug'ma nuqsonlar.

Autizmning deyarli barcha holatlarida kasallik bolalik davrida aniqlanadi. Vaqt o'tishi bilan kasallikning namoyon bo'lishi va alomatlari o'zgarmaydi va rivojlanmaydi, ular shunchaki autizmga chalingan bola balog'at yoshiga etganida sezila boshlaydi.

Ammo kamdan-kam hollarda autizm balog'at yoshida paydo bo'lishi mumkin. Kattalardagi autizm-bu miya tuzilishidagi jiddiy o'zgarishlar bilan birga keladigan ijtimoiy o'zaro ta'sirning izdan chiqishi. Voyaga yetgan kasallik atipik autizm deb ataladi. Ushbu yoshdagi autizmning sabablari ham to'liq tushunilmagan. Kasallikning rivojlanishiga turtki bo'lib xizmat qiladigan tasdiqlangan omillarning to'liq ro'yxati yo'q. Ammo kattalik davrida autizmning paydo bo'lishi tabiati to'g'risida bir qator nazariyalar mavjud. Sabab bo'lishi mumkin:

- surunkali depressiya;
- ruhiy kasalliklar;
- miya shikastlanishi.

Autizm turlari va tasnifi

Autizimli bemorlarning quyidagi guruhlari ajratiladi:

- birinchisi - bemorlar tashqi dunyo bilan aloqa qilishdan bosh tortishadi, aloqalar deyarli nolga tushiriladi;
- ikkinchisi - odamlar o'zlarini tortib olishadi, butun vaqtlarini bir xil faoliyatga bag'ishlashlari mumkin. Ular uxlash yoki dam olish zarurligini unutishadi va uzoq vaqt uyg'oq yurish bilan ham uxlash istagini his qilishmaydi;

- uchinchisi - jamiyatning ijtimoiy tartiblari va me'yorlarini e'tiborsiz qoldiradigan odamlar (chunki ularni idrok eta olmaydilar);
- to'rtinchisi - kundalik muammolarini hal qila olmaydigan kattalar. Ularda boshqalarga nisbatan xafagarchilik hissi paydo bo'ladi;
- beshinchisi - yuqori darajadagi intellektga ega bo'lgan kattalar, ular ijtimoiylashishga muvaffaqiyatli urinishadi va jamiyatga moslashadilar. Ular boshqalar bilan deyarli teng sharoitlarda o'zaro aloqada bo'lishlari, o'qish, kasblarni o'rganish va aqliy mehnat bilan bog'liq sohalarda ishlashlari mumkin.

Autistlarning so'nggi guruhida vaqti-vaqti bilan "daho geni" namoyon bo'lgan odamlar bor. Uning faollashishi autizmga chalingan odamning miyasida sodir bo'ladigan jarayonlar bilan bog'liq. Bunday odamlar ilm-fan va kasbiy sohalarning turli sohalarida juda katta yutuqlarga erishishlari mumkin. Ammo ularning dunyo bilan o'zaro munosabatlari ko'pincha yaqinlarining tushunmovchiligi bilan murakkablashadi. Bemorlarning qarindoshlari va atrof-muhit ko'pincha bemorning ahvolini yomonlashtiradi, u bilan noto'g'ri muloqot qiladi va kamsitadi. Qarindoshlar va autist o'rtasida aloqa o'rnatish uchun maxsus kurslar tashkil etiladi, unda siz nafaqat bemor bilan muloqot qilish usulini topishingiz, balki unga kerakli o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish ko'nikmalarini o'rgatishingiz mumkin. Bunday kurslarning samaradorligi ko'p jihatdan bemorning ahvoriga va kasallikning namoyon bo'lish shakliga bog'liq.

Bolalarda autizm belgilari

Erta bolalik autizmi quyidagicha namoyon bo'ladi:

1. Ijtimoiy ko'nikmalar buzilishining belgilari:

- muloqot qilish istagi va tengdoshlariga qiziqish yo'qligi;
- atrofdagi odamlarning borligi va hissiyotlariga e'tibor bermaslik;;
- rivojlanishning dastlabki bosqichi uchun normal bo'lgan taqlid funksiyasining yo'qligi. Bolalar ota-onalarining yuz ifodalarini takrorlashmaydi, javoban tabassum qilmaydi, kattalarning imo-ishoralarini takrorlamaydi yoki ongli ravishda qilmaydi; bolalar o'zlarining muammolari va fikrlarini ota-onalari bilan bo'lishmaydilar.;

2. Nutq va nutq bo'lmagan aloqa rivojlanishidagi muammolar:

- nutqning yetishmasligi; yuz ifodalari va imo-ishoralarning yetishmasligi;;
- bola ko'z bilan aloqa qilishdan qochadi, suhbatdoshga tabassum qilmaydi;;
- nutq rivojlangan, ammo bola boshqalar bilan aloqa qilmaydi, ularga javob bermaydi;;

- bola iboralarni yoki individual so'zlarni takrorlaydi (Kanner tasnifiga ko'ra "gramofon" yoki "to'tiqush" nutqi);;

- nutqdagi fonetik buzilishlar. Autistlar intonatsiya bilan bog'liq muammolarga duch kelishadi, nutq monoton yoki ritmik jihatdan noto'g'ri bo'lishi mumkin.;

3. Stereotipik xatti-harakatlarning sababi bo'lgan tasavvur rivojlanishidagi muammolar:

- asabiy xatti-harakatlar;
- begonalashish;;
- bola yolg'iz o'ynashni yaxshi ko'rishi;;
- o'yinlarni, xayoliy voqealarni ixtiro qilishga qiziqish yo'qligi;;
- bola bitta o'yinchoq yoki narsaga bog'lanib qoladi va u bilan ajralmaydi, doimo qo'lida ushlab turishga intiladi;;
- bola diqqatini faqat bir narsaga qaratadi.;

Autizm 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda va hayotning keyingi ikki-uch yilida shunday namoyon bo'ladi. Agar autizm yengil shaklda bo'lsa, unda 20-25 yoshga kelib, odam allaqachon qarindoshlari yoki vasiylaridan alohida yashashi va o'z muammolarini mustaqil ravishda hal qilishi mumkin. Agar bu shakl autistga bunday turmush tarzini olib borishga imkon bermasa, u odatda butun umri davomida qarindoshlarining qaramog'ida qoladi.

Autizm Davolash

(4) Autizm kasalligining aniq bir davosi bo'lmasada uni oldini olish choralari bor. Autizmni davolashning asosiy yo'nalishi o'ziga xos xususiyatlarni, masalan, takrorlanuvchi xatti-harakatlar, chekinish qiziqishlari, hissiy stimullarga g'ayritabiiy javoblar, ijtimoiy o'zaro ta'sir va muloqotdagi muammolar kabi turli xil davolash usullaridan iborat. barmoq va mayda qo'l motorikasini rivolantiruchi nutq o'stirish o'yinlari juda mos keladi. "Barmoqlar so'zlaganda" nomli o'yinida bolalarga qo'shiq aytishni taklif qilinadi. Bunda bolalar individual mashg'ulotlarda defektolog-logoped tomonidan qunoq sherlarni kuylash, talaffuz mobaynida qo'l va barmoqlar bilan harakatlarga taqlid qilishni organadilar. Shu bilan birga, taktil o'yinlar hissiy munosabatni va ko'z bilan aloqa (imo-ishora)ni kuchaytirishi mumkin. Masalan, "Kichik oyoqlar yo'l bo'ylab yugurdi" she'rini kuylaganda, defektolog-logoped avval barmoqlari bilan bolaning atrofida "yugurib" keta boshlaydi va bola tayyor bolganda, u bilan birga bajaradi. Bunday o'yinlar bolani quontiradi va zavqlantiradi, bu esa bola va defektolog-logoped o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Maxsus PECS kartochkalari - emotsiyalar bilan bajariladigan barmoq o'yinlari autizm sindromli bolalar nutqini rivojlantirish uchun turtki bolishi mumkin "Barmoqlar so'zlaganda" o'yini autizm sindromli bollarda xulq-atvorni

tarbiyalashga yordam beradi, qo'zg'alish va tormozlanish jarayonlarining o'zgaruvchanligiga.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so'zlagan nutqidan
2. <https://www.google.com/search?q=It+affects+1+in+36+childre>
3. <https://med24.uz/uz/bolezni/autizm>
4. <https://rehabing.org/uz/>

